

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Review Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16743848>

Nadir Toprak Elementlerinin Fotolüminesans Özellikleri ve Katkı Maddesi Olarak Sintilatörlerde Kullanımı

Mehmet Can DAL ^{1*}

¹ T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır

Corresponding Author Email: mcandal123@gmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 21.04.2025

Kabul: 25.05.2025

Anahtar Kelimeler

Toprak Elementleri
Fotolüminesans
Fosforesans
Sintilatör

Özet: Nadir toprak elementleri (NTE), 18. yüzyılın sonlarından itibaren tanınan elementlerdir. Lantan dışında, bu elementler 1940'lara kadar ticari olarak kullanılmamaktaydı. Son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ile NTE ileri malzemeler için elzem olan, kritik ve stratejik hammaddeler listesinde özgün bir yere sahip oldu. Fotolüminesans birçok lüminesans formundan biridir. Nükleer kaynaklı ışınları ve X ışınlarını sönmüleyip ultraviyole- görünür bölge frekansına düşüren sintilatörler, tıbbi görüntüleme cihazlarından sınır güvenliğine, enerji kaynakları ve madenlerin tespit edilmesinden astrofizik çalışmalarına kadar geniş yelpazede sintilatör dedektörlerinde kullanılmaktadırlar. NTE, farklı alanlarda kullanılmakla beraber, fotolüminesans özellikleri nedeniyle sintilatör olarak kullanılan malzemelerde katkı maddesi olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle NTE katkılı lüminesans malzemelerin bulunmasıyla kalıcı lüminesans isteği de ortadan kaybolmuştur. Bu malzemelerin yüksek kimyasal stabiliteye sahip olması, 10 saate varan kalıcı ışımaya yapması, görüntüleme tekniklerinde belirgin malzemeler radyografi, lazerler ve optik lensler gibi uygulamalarda benzersiz potansiyele sahip iyi sintilatörler olarak bilinmesini sağlamıştır. Lantanit katkılı nanofosforların ortaya çıkmasıyla belirgin üstünlüğe sahip beyaz LED'ler (WLED) için bir paradigma değişimine zemin hazırlamış, bu da katı hal mühendisliği, opto-elektronik ve görüntüleme alanında çığır açan bir yol oluşturmuştur. Bu çalışmada NTE'nin fotolüminesans özellikleri ve sintilatörlerde kullanıma potansiyeli mercek altına alınmıştır. Yapılan çalışmalardan, NTE'nin bu alanda kullanımı konusunda 'yolunun açık olduğu' fikrine varılmıştır.

Photoluminescence Properties of Rare Earth Elements and Their Use as Additives in Scintillators

Article Info

Received: 21.04.2025

Accepted: 25.05.2025

Keywords

Earth Elements
Photoluminescence
Phosphorescence
Scintillator

Abstract: Rare earth elements (REE) have been recognized since the end of the 18th century. Except for the lanthanide Lanthanum, these elements were not commercially used until the 1940s. Thanks to the advancement of technology in recent years, REE has gained a unique place in the list of critical and strategic raw materials essential for advanced materials. Photoluminescence is one of the many forms of luminescence. Scintillators, which absorb nuclear-sourced rays and X-rays and reduce them to ultraviolet-visible frequencies, are used in scintillator detectors in a wide range of areas from medical imaging devices to border security, from energy sources and mineral detection to astrophysical studies. REE is used in different areas, and due to its photoluminescent properties, it is used as an additive in materials used as scintillators and successful results are obtained. Especially with the discovery of luminescent materials with REE additives, the desire for permanent luminescence has also disappeared. These materials have high chemical stability, lasting radiation up to 10 hours, and are known as good scintillators with unique potential in applications such as radiography, lasers and optical lenses, which are distinctive materials in imaging techniques. The emergence of lanthanide-doped nanophosphors has paved the way for a paradigm shift for white LEDs (WLEDs) with distinct advantages, which has paved the way for a groundbreaking path in solid state engineering, optoelectronics and imaging. In this study, the photoluminescence properties of REE and its potential for use in scintillators are examined. From the studies conducted, it has been concluded that REE has 'a clear path' for use in this field.

1. Giriş

Nadir Toprak Elementleri (NTE) periyodik tablonun 6. Periyodunda bulunup, tablonun alt tarafında ayrı olarak gösterilip, lantanitler olarak adlandırılan ve atom numarası 57 olan lantanyumdan (La), 71 olan lutesyuma (Lu) kadar olan benzer kimyasal özellik gösteren elementler ile, lantanit olmayıp benzer özellikler gösteren itriyum ve skandiyum elementlerinden oluşmaktadır. NTE'ler itriyum [Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, (Y)] ve lantanit (seryum) [(La), Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu] alt gruplarına ayrılmaktadırlar (Castor ve Hedrick, 2006; Zhang ve ark., 2004). Doğada nadir toprak elementleri birçok mineralde bulunur (Sevilmiş, 2017). Bileşiminde %0,01'den fazla NTE bulunduran yaklaşık 200 nadir toprak minerali bilinmekle beraber bunlardan sadece üç tanesinin cevher minerali olarak önemi bulunmaktadır. Dünya nadir toprak mineralleri üretiminin (oksit olarak) yaklaşık %80'i bastnazit, %4'ü monazit ve ksenotim, geriye kalanı da diğer kaynaklardan üretilmektedir (Naumov, 2008; Kurşun ve ark., 2017).

Period	Group 1	Group 2	Group 3	Group 4	Group 5	Group 6	Group 7	Group 8	Group 9	Group 10	Group 11	Group 12	Group 13	Group 14	Group 15	Group 16	Group 17	Group 18
1	H 1.008																	He 4.003
2	Li 6.941	Be 9.012											B 10.81	C 12.01	N 14.01	O 16	F 19	Ne 20.18
3	Na 22.99	Mg 24.31											Al 26.98	Si 28.09	P 30.97	S 32.07	Cl 35.45	Ar 39.95
4	K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.88	V 50.94	Cr 52	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.39	Ga 69.72	Ge 72.59	As 74.92	Se 78.96	Br 79.9	Kr 83.8
5	Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.94	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
6	Cs 132.9	Ba 137.3	La 138.9	Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197	Hg 200.5	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209	Po (210)	At (210)	Rn (222)
7	Fr (223)	Ra (226)	Ac (227)	Rf (231)	Db (238)	Sg (261)	Bh (262)	Hs (265)	Mt (266)	Ds (271)	Rg (272)	Uub (285)	Uut (284)	Uuq (289)	Uup (288)	Uuh (292)	Uus 0	Uuo 0
6	Ce 140.1	Pr 140.9	Nd 144.2	Pm (147)	Sm 150.4	Eu 152	Gd 157.3	Tb 158.9	Dy 162.5	Ho 164.9	Er 167.3	Tm 168.9	Yb 173	Lu 175				
7	Th 232	Pa (231)	U (238)	Np (237)	Pu (242)	Am (243)	Cm (247)	Bk (247)	Cf (249)	Es (254)	Fm (253)	Md (256)	No (254)	Lr (257)				

Şekil.1. Nadir Toprak Elementlerinin Periyodik Tablodaki Yeri (rareelementresources.com)

Lantanitler, iki dış s elektronu, bir iç d elektronu ve 1 ila 14 daha fazla iç f elektronu ile çok benzer bir elektronik konfigürasyona sahiptir ve çok benzer elementlerden oluşan bir gruba yol açar. Bu nedenle, NTE'ler elektronik yapıları nedeniyle önemli ölçüde benzer fizikokimyasal özelliklere sahiptir. +3 oksidasyon durumuna sahiptirler, oldukça kararlıdır ve artan atom numarasıyla iyonik yarıçapta kademeli bir düşüşle büzülme gösterirler. NTE'ler elektronik konfigürasyonları nedeniyle oldukça reaktiftir. Düşük çözünürlüğe sahiptirler ve kolayca çökerler veya hidroksit, karbonat, florür, fosfatlar veya humik ve fulvik asitlerle kompleksler oluştururlar (Arienzo ve ark., 2002). NTE'ler benzer kimyasal özellikler sahiptir. Ancak atomik, fiziksel ve kimyasal özellikleri seri boyunca kademeli olarak değişir (Elderfield ve Greaves, 1982). Toprak elementleri ile ilgili çok sayıda çalışma (Gezer ve ark., 2023, Gezer ve ark., 2024) bulunmakla beraber, nadirliği ile ilgili olsa gerek Nadir toprak elementleri üzerine oransal olarak az çalışma bulunmaktadır. NTE, 18. yüzyılın sonlarından itibaren tanınan elementlerdir. Lantan dışında, bu elementler 1940'lara kadar ticari olarak kullanılmamaktaydı (Günsan, 2024). Günümüzde ileri malzemelere yön veren özelliklerinden dolayı ticaret savaşlarına yol açan bir öneme sahip olmuştur. Bu özelliklerinden bir tanesi de fotolüminesans özellikleridir.

Tablo.1. Nadir Toprak Elementlerinin kullanım Alanları ve uygulamaları, (Balaram,2019)

Alan	Uygulamalar
Elektronik	Televizyon ekranları, bilgisayarlar, cep telefonları, silikon çipler, monitör ekranları, uzun ömürlü şarj edilebilir piller, kamera lensleri, ışık yayan diyotlar (LED'ler), kompakt floresan lambalar (CFL'ler), bagaj tarayıcıları, deniz tahrik sistemleri
İmalat	Yüksek mukavemetli mıknatıslar, metal alaşımları, stres göstergeleri, seramik pigmentleri, cam eşyalardaki renklendiriciler, kimyasal oksitleyici maddeler, parlatma tozları, plastik üretimi, diğer metalleri güçlendirmek için katkı maddeleri, otomotiv katalitik konvertörleri
Tıp Bilimi	Taşınabilir X-ışını makineleri, X-ışını tüpleri, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kontrast maddeleri, nükleer tıp görüntüleme, kanser tedavi uygulamaları ve genetik tarama testleri, tıbbi ve diş lazerleri
Teknoloji	Lazerler, optik cam, fiber optik, maserler, radar algılama cihazları, nükleer yakıt çubukları, cıva buharlı lambalar, yüksek yansıtıcı cam, bilgisayar belleği, nükleer piller, yüksek sıcaklık süper iletkenleri
Yenilenebilir Enerji	Hibrit otomobiller, rüzgar türbinleri, yeni nesil şarj edilebilir piller, biyoyakıt katalizörleri
Diğerleri	Europiyum, Euro banknotu tedarikinde meşru banknotları tanımlamanın ve sahteciliği engellemenin bir yolu olarak kullanılıyor. Tipik bir hibrit otomobilin içinde tahmini 1 kg REE bulunabilir Holmium, herhangi bir elementin en yüksek manyetik gücüne sahiptir ve son derece güçlü mıknatıslar oluşturmak için kullanılır. Bu uygulama birçok motorun ağırlığını azaltabilir

2. Fotoluminesans olayı

Bohr atom modeliyle beraber uyarılmış elektronların temel hale dönerken ışımaya yaptıkları bilinmektedir. Işımanın nedeni enerjinin korunumu kanunudur. Başka bir deyişle elektron soğurduğu enerjiyi, uyarılma bittiğinde geri vererek temel hale geri döner. Çünkü temel hal, uyarılmış halden farklı olarak karardır. Işıma olayı esasen bu enerjiyi “geri verme” olayıdır. Siyah cisim ışıması olayında, cisim ısıtıldığında ışımaya yapar. Bu ışımaya maddenin termal enerjisini elektromanyetik enerjiye dönüştürür ve bu olay termal ışımaya olarak adlandırılır. Lüminesans olayı kara cisim ışıması olayından farklıdır ve ışıdamaya (Uzun,2014) olarak ifade edilebilir. Lüminesans, uyarılmış atom veya moleküllerin, ısıları değişmeksizin elektromanyetik ışımaya yapmasıdır. Bu nedenle ışıdamaya “soğuk ışık” (Kadereit ve ark., 2009) olarak adlandırılır. Lüminesans uyarı kaynağına göre değişik adlar alır: Uyarılma enerjisi eğer kimyasal bir tepkimeden karşılanmışsa kemilüminesans, elektrot tepkimesinden sağlanmışsa

elektrolüminesans, ısıtarak sağlanırsa termolüminesans ve eğer fotonların absorblanması ile sağlanırsa fotolüminesans denir. Fotolüminesans elektromanyetik radyasyonun özel bir halidir ve termal olmayan yollarla uyarılma söz konusu olduğu için soğuk ışımaya olarak da bilinir. Floresans ve fosforesans olarak ikiye ayrılır. Floresans, enerji aktarımının elektronun spininde bir değişiklik oluşturmaması ile fosforesanstan ayrılır. Bu sebeple ömrü çok kısadır. Floresans Bohr Atom Modeli'nin öngörüsünün deneysel olarak ispatlanması, elektronun herhangi bir taban durumundan başka bir düzeye geçişi esnasında enerji salınımı yaptığını doğrulamıştır. Temel haldeki bir elektron uyarılma neticesinde enerjiyi absorblar ve bir başka düzeye geçer. Absorbladığı enerjiyi geri yayarak temel hale dönüşü ışımaya ömrü (Life time) olarak adlandırılır. Floresans ömrü pikosaniye seviyesindedir.

Şekil.2. Absorpsiyon ve emisyon bant maksimumlarının konumu arasındaki fark olarak ifade edilen Stokes Kayması'nın şematik görünümü (Doğru, 2014.)

Fosforesans, floresanstan farklı olarak, soğurduğu enerjiyi kısa sürede geri vermemesi ile ayrılır. Elektronlar triplet durumunda elektronlar eski karakteristik özelliklerini kazandıktan sonra ilk yörünge düzenindeki eş elektronlarının yanına dönebilirler. Elektronu çok daha yüksek seviyelere taşıyan enerji, uyarılmamış hale geri dönerken ışık olarak tekrar salınır. Emisyonlar görünür bölgede olduğundan bu tanım kara cisim ışımasından farklıdır. Işık yayan malzemelerin belirli enerji seviyelerine sahip olduğunu ve en düşük enerji seviyesindeki elektronun $E=0$ enerjisinde salındığı düşünüldüğünde, bu elektron kaynak enerji ile üst seviyelere uyarılabilir. Uyarılan elektron, temel hale geri döndüğünde absorplamış olduğu enerjiyi foton olarak yayar. Işıldayan malzemelerin çoğu, aktifleştirici iyon ya da kafes içinde tuzaklanmış ışıldama merkezleri içerir. Buna örnek olarak yakut minerali verilebilir. Kafeste Cr^{3+} aktifleştirici iyonu ve Al_2O_3 bulunur. Cr^{3+} iyonu UV (mor ötesi) ışığını absorblar ve kırmızı ışık yayar (Ayvalı, 2015). Kristal tarafından absorblanan enerji emisyon spektrumu oluşturur ve katkı iyonuna transfer edilir. Mark Hannah, kalıcı fosforesans mekanizmasını incelemek için $Sr_2MgSi_2O_7:Eu^{2+}$ malzemesini UV ışığı ile uyarılmış, emisyon spektrumunu kaydettiğinde sadece evropiyum emisyonu görmüştür (Hannah M.E.,2008; Ayvalı, 2015).

Şekil.3. Yeşilimsi bir ışığın uzun süre yayımlandığı fosforesans ışıltama (sciencenotes.org)

Spin-orbit koplaj kuvveti atomun kütlesiyle artar ve bu nedenle fosforesan moleküller europium ve iridyum gibi ağır metaller içermelidir. T_1 (triplet) durumunun S_0 'a (temel singlet durumu) geri bozunması yasak bir geçiştir, çünkü durumlar açısıl momentumun korunumu nedeniyle farklı spin çokluğuna sahiptir, yani gerçekleşme olasılığı düşüktür. Ancak spin-orbit koplajı bu kısıtlamayı gevşetir ve S_1 'den T_1 'e radyatif bir geçiş mümkün hale gelir. 'Yasak' olduğundan T_1 'den S_0 'a geçişten kaynaklanan fotoluminesans çok daha yavaş bir zaman ölçeğinde, mikrosaniyelerden binlerce saniyeye kadar meydana gelir ve fosforesans olarak adlandırılır. Aşağıda elektronik geçişleri enerji seviyesi üzerinden temsili olarak gösteren Jablonski diyagramı verilmiştir. Diyagramda ISC (intersystem crossing) diye kısaltılmış sistemler arası geçiş, normalde yasak olan spin-yörünge koplajı sayesinde mümkün olan singlet sistemin triplet sisteme dönüşünü göstermektedir. Bazen enerji seviyeleri arasındaki fark düşük olduğunda T_1 'den S_1 'e ters ISC de mümkün olabilmektedir. Bu olaya da “gecikmeli floresans” adı verilir. Ancak gecikmeli floresans, fosforesans değildir. Singlet ve triplet konusuna değinecek olursak;

Şekil 4. Floresan ve fosforesan süreçlerin Jablonski diyagramı ve tipik hız sabitleri (edinst.com)

3. NTE'nin Sintilatörlerde Katkı Maddesi Olarak Kullanımı

Son zamanlarda, lantanit katkılu lüminesan nanomalzemelerin opto-elektronik ve kimyasal özellikleri, araştırmacıların yenilikçi görüntüleme sistemlerinden tıbbi teşhislere kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarına yönelik kalıcı ilgisini tetiklemiştir (Krishnapriya ve ark.,2021; Nagaraj ve ark.,2020). Görüntüleme teknolojilerinin ve eğilimlerinin ilerlemesi, belirgin üstünlüğe sahip WLED'ler (beyaz LED) için lantanit katkılu nanofosforların (Zhou ve ark., 2021) ortaya çıkmasıyla bir paradigma değişimine zemin hazırlamış ve özellikle beyaz ışık yayan diyotlar olmak üzere katı hal mühendisliği alanında çığır açan gelişmeler için bir yol oluşturmuştur (Kumar ve ark, 2022; Chawafe ve ark., 2021). Geleneksel olarak ticari beyaz LED'ler, mavi renkli InGaN-LED çipi ile seryum katkılu sarı gölgeleme fosfor kaplamasının bütünleştirilmesiyle üretilmektedir. Bu üretim yaklaşımının tatmin edici olmadığı bulundu. Çünkü cihaz, renksel geriverim indeksi 80'den düşük ve ilişkili renk sıcaklığı 4500 K'den yüksek olan düşük kalitede beyaz ışık görüntülüyordu. Kırmızı segment eksikti ve deşarj spektrumlarında yalnızca sarı/mavi tonlarının olumsuzlukları görülebiliyordu, bu da zayıf renksel geriverim indeksi (CRI) ile sonuçlandı.

Şekil.5. Bazı NTE'nin emisyon geçiş orbitalleri ve UV ışığı uyarılması ile görünür bölgede ürettikleri ışığın renkleri (Xu et al.,2015).

Bu güçlük yakın tarihte, renk düzgünlüğünü ve mükemmel kromatikliği sağlayan RGB (kırmızı-yeşil-mavi) fosforlarla UV/NUV (yakın mor ötesi bölge) LED çipinin kaplanması kapsayan yüksek verimli ve uzun ömürlü cihazların üretimiyle aşıldı. Tablo.2'de görünür bölgede bulunan dalga boylarının uzunluklarına karşılık gelen renkler verilmiştir:

Tablo.2. Dalga boylarının görünür spektrum renkleri, (Akpınar, 2019).

Renk	Dalga Boyu (nm)
Menekşe ve İndigo	400-500
Mavi	450-500
Yeşil	500-570
Sarı ve Turuncu	570-610
Kırmızı	610-750

Kırmızı fosfor filminin karışımı özellikle renksel geriverim yeteneğini iyileştirirken yeşil fosfor filmi, WLED'lerde ışık çıkarma verimliliğini ve kromatiklik kalitesini artırarak cihazlar için eksiksiz bir isteğe bağlı çözüm sunar (Rajendran, 2020). RGB (üç renkli) nanofosforlarla ilişkilendirilen bu LED'ler, uzun ömürlü performans, muhteşem lüminesans verimliliği, düşük elektrik tüketimi ve iyi güvenilirlik sayesinde ayırt edici özelliklere sahiptir. Dahası, bunların kullanımı, korona zamanında geliştirilen 280 nm UV LED'in virüsleri/bakterileri etkisiz hale getirdiği kanıtlanırken, 365 nm UV LED'in mürekkep yazıcılarında, merkezi dokunmatik ekranlarda, akıllı evlerdeki kontrol panellerinde, gelişmiş sahteciliğe karşı koruma ve sağlık elektroniklerinde endüstriyel uygulamalara sahip olması gibi diğer birkaç uygulamaya daha genişletildi. Bu LED'ler, akkor floresan ışıklarla karşılaştırıldığında daha az güç tüketir (Pasic,2024). Bu LED'ler ayrıca CO₂ emisyonunu muazzam bir oranda azaltır, bu da geleneksel ışıkların LED'lerle tamamen değiştirilmesini gerektirir (Khatkar ve ark., 2025). Ning ve arkadaşları yaptıkları çalışmada (Ning ve ark., 2020) Eu³⁺ katkılı ZnWO₄'ün (ZnWO₄:0.07Eu³⁺), kırmızı fosforların beyaz WLED uygulamalarında bir sonraki aday olma potansiyeline sahip olduğu sonucuna varmıştır. NTE oksitleri camları renklendirmek için katkı maddesi, camlarda morötesi (UV) emici malzeme, kimyasal reaksiyonlarda fosforesans maddelerde aktivatör ve/veya hassaslaştırıcı, optik fiberlerde katkı maddesi, katalizör, üç renkli floresan lambalarda ışık yayıcı ve nükleer reaktörlerde nötron emici olarak pek çok farklı uygulamada geniş alanda kullanılmaktadır. 1990'lı yıllarda nadir toprak elementlerinin oksitleri, sintilatörlerde katkı malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Eu³⁺ katkılı Lu₂O₃ ve Gd₂O₃ malzemeler radyografi, lazerler ve optik lensler gibi uygulamalarda benzersiz potansiyele sahip, iyi bilinen sintilasyon malzemeleridir (Bingöl,2019). Nadir toprak katkılı lüminesans malzemelerin bulunmasıyla kalıcı lüminesans isteği de ortadan kaybolmuştur. Bu konuda yapılan ilk çalışma mavi renkte ışımaya yapan Eu²⁺ katkılı alkali alüminatların keşfedilmesidir (Akpınar,2019).

Şekil 6. Ba₃Lu_{3,8}Eu_{0,2}O₉ nanofosforunda çeşitli katyonların koordineli ortamları (Khatkar ve ark., 2025).

NTE'nin bu eşsiz özellikleri nedeniyle bu elementlere her gün daha fazla bağımlı hale gelmekteyiz. Yükseltgenme basamağı 3+ olan NTE iyonları çok geniş bir spektrumda emisyon renkleri oluşturur ve oksitleri çok dengelidir. Nadir toprak oksitleri elverişli optik özellikleri nedeniyle lüminesans malzemeler olarak iyi bilinir. 1996 yılında Matsuzawa ve arkadaşları, yüksek parlaklığa sahip kalıcı lüminesans adına önemli bir makale yayınladılar. Yaptıkları bu çalışmada yeşil renk ışık yayan SrAl₂O₄ : Eu²⁺, Dy³⁺ kullanarak hem daha güçlü hem de daha

uzun parlaklık veren bir malzeme geliştirdiler. Bu malzeme, daha önce keşfedilmiş olan $\text{SrA}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}$ ve $\text{ZnS}:\text{Cu}^+, \text{Co}^{+2}$ karşılaştırıldığında çok daha iyi fosforesans özelliklere sahip olduğu görülmüştür. Hem daha yüksek kimyasal stabilite hemde 10 saate varan kalıcı ışımaya yapmasıyla bu malzeme, lüminesans malzemelerin geliştirilmesinde önemli bir yer edinmiştir (Clabau ve ark., 2005).

4. Sonuç ve Tartışma

Fotoluminesans olayı her maddede gerçekleşmeyen eşsiz bir doğa olayıdır. Fotoluminesanstan yararlanarak Fotoluminesans spektroskopisi (PL), Atomik Floresans Spektroskopisi (AFS), Atomik Fosforesans Spektroskopisi (APS), gibi spektroskopi çeşitlerinin yanısıra tıpta görüntüleme, kanser, diş çürükleri ve böbrek taşının görüntülenmesi ve teşhisinin tedavi bu özellikten yararlanılarak tedavi yöntemleri de geliştirilmiştir. Nadir Toprak elementleri periyodik tablonun altında sıralanan atom numarası 57 ile 71 arasında olan 15 element ile periyodik tablonun 3B grubunda (3. Grup) bulunan skandiyum ve itriyum elementlerinden oluşmaktadır. Adlarının aksine doğada oldukça bol bulunan bu elementler başta bastnasit olmak üzere, birkaç mineral dışında işlenebilir olmaktan uzak bir formda bulunmaktadırlar. Dünya nadir toprak mineralleri üretiminin (oksit olarak) yaklaşık %80'i bastnazit, %4'ü monazit ve ksenotim, geriye kalanı da diğer kaynaklardan üretilmektedir Nadir toprak oksitleri, bastnazit mineralinin %75'ini oluşturmaktadır. Bu elementlerin yataklarının keşfedilmesi, işlenmesi ve saflaştırılması ile ilgili çalışmaların yanısıra, özelliklerine uygun alanlarda kullanılabilirlik olanakları da öte yandan araştırılmaktadır. Bu çalışmada NTE'nin fotoluminesans özellikleri ve bu özelliklerinden yararlanılarak uygulanan sintilatörlerde katkı malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılmış ve literatürde bu alanda yapılan yeniliklere yer verilmiştir. Yapılan çalışmalardan yola çıkılarak, NTE'nin görünür bölgede, kalıcı ve yüksek parlaklık sağlayan, yüksek stabiliteli malzemelerin üretiminde kritik rol üstlendiği görülmüştür. Sonuç olarak, her geçen gün önemi daha da anlaşılan NTE'nin bu alanda çok daha fazla araştırma yapılabileceği fikrine varılmıştır.

5. Kaynaklar

1. Akpınar, F. (2019). Eu katkılı Lu_2O_3 ve Gd_2O_3 kaplamaların fotoluminesans özelliklerinin incelenmesi. Atatürk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey. Erzurum: Atatürk University, Fen Bilimleri Enstitüsü.
2. Arienzo, M., Ferrara, L., Trifuoggi, M., & Toscanesi, M. (2022). Advances in the Fate of Rare Earth Elements, REE, in Transitional Environments: Coasts and Estuaries. *Water* 4(3), [https://doi: 10.3390/w14030401](https://doi.org/10.3390/w14030401).
3. Ayvalı, B. (2015). Stronsiyum magnezyum silikat esaslı fosforesans malzemelerde nadir toprak elementlerinin fosforesans özellikleri etkileri. Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
4. Balaram, V. (2019). Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. *Geoscience Frontiers*, 10(4), 1285-1303.
5. Bingöl, O. (2019). Eu katkılı Lu_2O_3 ve Gd_2O_3 kaplamaların karakterizasyonu. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilim Dalı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
6. Castor, S. B., & Hedrick, J. B. (2006). Rare Earth Elements. *Industrial Minerals. Metallurgy, and Exploration*, Littleton, 769-792.
7. Chaware, P., Nande, A., Dhoble, S. J., & Rewatkar, K. G. (2021). Structural, photoluminescence and Judd-Ofelt analysis of red-emitting Eu^{3+} doped strontium hexaaluminate nanophosphors for lighting application. *Optical Materials*, Volume 121., <https://doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111542>.

8. Clabau, F., Rocquefelte, X., Jobic, S., Deniard, P., & Whangbo, M.-H. (2005). Mechanism of Phosphorescence Appropriate for the Long-Lasting Phosphors Eu^{2+} -Doped SrAl_2O_4 with Codopants Dy^{3+} and B^{3+} . *Chemistry of Materials* 17(15), 3904-3912.
9. Dođru, Ü. (2014). İmidazol halkası içeren bazı yeni Y-şekilli floroforların sentezi ve spektroskopik karakterizasyonları. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
10. Elderfield, H., & Greaves, M. J. (1982). The rare earth elements in seawater. *Nature*, 214-219.
11. Gezer, E., Konukcu, F., Adilođlu, A., & Dinçer, A. R. (2023). The Effect of Sewage Sludge Used in the Cultivation of Corn Plants as Second Crop and Silage on the Macro Nutrient Elements in the Soil. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 7(4), 798–808. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10224305>.
12. Gezer, E., Konukcu, F., Adilođlu, A., & Dinçer, A. R. (2024). Effect of Sewage Sludge Applications on Some Micronutrient Elements in Soil. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 8(1), 197–205.
13. Günsan, N. (2024). Nadir toprak elementlerinin ekonomik-politik etkisi. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 151-162.
14. Hannah, M. E. (2008). Mechanism for long persistent phosphorescence in $\text{Sr}_2\text{MgSi}_2\text{O}_7:\text{Eu}^{2+}$. MA, The University of Georgia, 2002, Masters of Science. Athens: A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment.
15. <https://www.edinst.com/resource/what-is-the-difference-between-luminescence-photoluminescence-fluorescence-and-phosphorescence/>
16. <https://www.rareelementresources.com/images/default-source/Content-Images/periodic-table.jpg?sfvrsn=2>.
17. Flickr, B. W. (2020, April 14). What Is Phosphorescence? Definition and Examples. *Science Notes Posts*: <https://sciencenotes.org/what-is-phosphorescence-definition-and-examples/> adresinden alındı.
18. Kadereit, A., Greilich, S., Woda, C., & Wagner, G. A. (2009). Cold Light from the Sediments of a Hot Desert: How Luminescence Dating Sheds Light on the Landscape Development of the Northeastern Atacama. B. H. Springer içinde, *Natural Science in Archaeology*. Springer (s. 245-270). Berlin: https://doi.org/10.1007/978-3-540-87438-6_15.
19. Khatkar, A., Kumar, D., & Kumar, R. (2025). Synthesis and Photoluminescence Properties of Eu^{3+} Doped $\text{Ba}_3\text{Lu}_4\text{O}_9$ Nanomaterials of High Colour Purity for LEDs Applications. *J Fluoresc*, <https://doi.org/10.1007/s10895-025-04338-3>.
20. Krishnapriya, T., Jose, A., Jose, T. A., Saritha, A. C., Joseph, C., & Biju, P. R. (2021). Investigation of the structural and photoluminescence properties of Eu^{3+} doped $\text{Na}_6\text{Ca}_2\text{P}_2\text{O}_9$ phosphors for solid state lighting. *Materials Research Bulletin*, 139, <https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111259>.
21. Ganesh Kumar, K , ve diđerleri. «Photoluminescence and electrochemical performance evaluation of Eu^{3+} doped MgAl_2O_4 phosphors for LED and energy storage applications.» *Ceramics International* (2022): 36038-36045.
22. Kurşun, İ., Özdemir, O., Tombal, T. D., Terzi, M., & Hacifazlıođlu, H. (2017). Bastnazit Kompleks Cevherinden (Eskişehir, Türkiye) Bazı Nadir Toprak Elementlerinin (Ce, Nd, La) Asit Liçi ile Çözünürlüklerinin Araştırılması. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 32(1), 207-214.
23. Matsuzawa, T., Aok, Y., Takeuch, N., & Murayama, Y. (1996). A New Long Phosphorescent Phosphor with High Brightness, $\text{SrAl}_2\text{O}_4:\text{Eu}^{2+}$. *J. Electrochem. Soc.*, Vol. 143, No. 5, 2670-2673.

24. Nagaraj, R., Raja, A., & Ranjith, S. (2020). Synthesis and luminescence properties of novel red-emitting Eu^{3+} ions doped silicate phosphors for photonic applications. *Journal of Alloys and Compounds*, Volume 827, <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154289>.
25. Naumov, A. V. (2008). Review of the world market of rare-earth metals. *Russian Journal of Non-Ferrous Metals*, 49, 14-22.
26. Ning, Q., Zhou, C., & Shi, Y. (Volume 290). Effect of Eu^{3+} doping on ZnWO_4 phosphors luminescent properties and study of J-O theory. *Journal of Solid State Chemistry*, <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121458>.
27. Pasic, E., & Imamovic, N. (2024). Efficiency of Led Bulbs Compared to Conventional Bulbs—Energy Consumption Study. Efficiency of Led Bulbs Compared to Conventional Bulbs—Energy Consumption Study. In *Proceedings of the 2024 International Conference on Hydraulics and Pneumatics—HERVEX, Băile Govora, Romania, 13–15 November 2024*. (s. 13-15). Baile Govora, Romania: HERVEX-2024 Conference Proceedings.
28. Rajendran, M., Samal, S. K., & Vaidyanathan, S. (2020). A novel self-activated (bluish-green) and Eu^{3+} doped (red) phosphors for warm white LEDs. *Journal of Alloys and Compounds*, Volume 815,
29. SEVİLMİŞ, U. (2017). The Use of Rare Earth Elements in Animal Nutrition. *ISPEC Journal of Agricultural Sciences*, 1(1), 1–6.
Xu, S., Panlai, L., Wang, Z., Ting, L., Bai, Q., Sui, J., & Yang, Z. (2013). Luminescence and energy transfer of $\text{Eu}^{2+}/\text{Tb}^{3+}/\text{Eu}^{3+}$ in LiBaBO_3 . *Journal of Materials Chemistry C*, 9112–9121
31. Uzun, E. (2013). Alüminanın 117°C 'deki İşildama Tepesinin Yalıtılarak Elde Edilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, Cilt: 17 Sayı: 3, 24-27.
32. Zhang, L., Wang, Z., Tong, S., Lei, P., Zou, W., 2004. Rare Earth Extraction from Bastnaesite Concentrate by Stepwise Carbochlorination. *Chemical Vapor Transport-Oxidation, Metallurgical and Materials Transactions* 35B, p.217-221.
33. Zhou, Y., Cheng, Y., Huang, Q., Xu, J., Lin, H., & Wang, Y. (2021). Abnormal thermally enhanced upconversion luminescence of lanthanide-doped phosphors: proposed mechanisms and potential applications. *Journal of Materials Chemistry C*, 2220-2230.